

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS TO ENSURE THE SECURITY OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS OF THE TRANSPORT INDUSTRY

ЖЕЛЕНКОВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА,
Российский университет транспорта (МИИТ).

ZHELENKOVA MARGARITA BORISOVNA,
Russian University of Transport (MIIT).

В данной статье рассматривается актуальная проблема защищенности информационно-телекоммуникационных систем транспортной отрасли. Производится анализ перечня требующих защиты ресурсов, выделяются субъекты доступа систем. Определяется структура комплекса мер по защите информации, формируется цель реализации подсистемы защиты информации для информационно-телекоммуникационных систем и производится анализ и проектирование перечня этапов для внедрения подсистемы в работу. Результатом исследования является разработка требований для обеспечения безопасности данных систем подобного типа, основной целью создания которых является обеспечение безопасности данных, составляющих коммерческую тайну, персонализированной и технологической информации.

This article discusses the urgent problem of security of information and telecommunication systems in the transport industry. The list of resources requiring protection is analyzed, access subjects of systems are distinguished. The structure of a set of measures to protect information is determined, the goal of implementing the information protection subsystem for information and telecommunication systems is formed, and the list of stages for introducing the subsystem into operation is analyzed and designed. The result of the study is the development of requirements for ensuring the security of these systems of this type, the main purpose of which is to ensure the security of data constituting trade secrets, personalized and technological information.

Ключевые слова: телекоммуникационные системы, транспортная отрасль, защита информации, средства безопасности данных, подсистема защиты информации, персональные данные, объект защиты.

Key words: telecommunication systems, transport industry, information protection, data security tools, information security subsystem, personal data, object of protection.

Информационно-телекоммуникационные транспортные системы играют ключевую роль в современном обществе. Они обеспечивают надежную и быструю передачу информации, что является основой для многих отраслей, включая транспорт.

Одним из основных преимуществ этих систем является их способность обрабатывать большие объемы данных в реальном времени. Это позволяет операторам транспортных систем принимать обоснованные решения на основе актуальной информации, что в свою оче-

редь способствует повышению эффективности и безопасности транспортных операций [1, с. 630].

Кроме того, информационно-телекоммуникационные транспортные системы обеспечивают взаимосвязь между различными участниками транспортного процесса, включая операторов, пассажиров и службы экстренного реагирования.

Это обеспечивает более гладкую и координированную работу всех участников.

Однако, несмотря на все преимущества, информационно-телекоммуникационные транспортные системы также представляют собой потенциальные цели для кибератак. Безопасность информационно-телекоммуникационных транспортных систем имеет первостепенное значение в современном мире. Интеллектуальная собственность, такая как патенты и коммерческая тайна, имеет огромную ценность и играет решающую роль в прогрессе и инновациях общества.

Защита этих активов от несанкционированного доступа, кражи и манипуляций имеет решающее значение для поддержания целостности и конфиденциальности данных. Поэтому важно обеспечить надежную защиту данных и систем от возможных угроз. Это включает в себя использование современных методов шифрования, регулярное обновление и наличие качественного, а самое главное, безопасного программного обеспечения [6, с. 25] и оборудования, а также проведение регулярных проверок на наличие уязвимостей.

Для достижения этой цели в информационно-телекоммуникационных транспортных системах необходимо внедрить надежные меры безопасности, такие как шифрование, аутентификация пользователей, методы предотвращения потери данных и регулярные оценки уязвимостей.

Кроме того, осведомленность пользователей и обучение передовым методам кибербезопасности играют ключевую роль в минимизации рисков и обеспечении безопасного обмена интеллектуальной собственностью между сетями и платформами. Не менее важно быть в курсе меняющегося ландшафта киберугроз, включая социальную инженерию, атаки вредоносного программного обеспечения и внутренние угрозы, которые могут поставить под угрозу безопасность информационно-телекоммуникационных активов [4, с. 240].

Информационная безопасность информационно-телекоммуникационных систем (далее – ИТС) имеет огромное значение для транспортной отрасли. С каждым годом все большее количество транспортных средств оснащается различными системами, работа которых тесно связана со взаимодействием с сетями, которые управляют движением, навигацией и мониторингом. Это позволяет поднять эффективность перевозок и безопасность движения.

Современная национальная и глобальная транспортные системы характеризуются постоянным увеличением количества транспортных средств. Однако возрастающая интеллектуализация транспорта сопряжена и с ростом киберугроз. Поэтому обеспечение кибербезопасности является ключевой задачей для предприятий транспортной отрасли [7, с. 8].

Необходимо применять многоуровневую защиту, включая системы мониторинга, антивирусные программы, контроль цифровых подписей и шифрование данных. Кроме того, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение транспортных средств и проводить киберполигонные учения.

Для комплексного обеспечения безопасности данных систем необходимо выделить требования и возможности по защите информации.

Первым шагом необходимо определить перечень защищаемых ресурсов, объектов защиты ИТС:

- Помещения, где находятся аппаратные или программные средства ИТС, включая в себя средства защиты информации;
- Аппаратные и программные средства ИТС, также машинные носители информации, средства вычислительной техники, передачи данных и системы связи, технические

средства для обработки информации, системное, прикладное программное обеспечение;

- Специальные средства по защите информации ИТС, включая компоненты для обеспечения криптографической защиты информации;
- Сама информация, подлежащая защите;
- Файлы для настройки и конфигурирования аппаратных и программных средств ИТС;
- Файлы для настройки и конфигурирования средств для обеспечения защиты информации ИТС;
- Информация из журналов по регистрации событий различных компонентов ИТС;
- Резервные копии файлов, содержащих в себе подлежащую защите информацию, которые создаются в более глубоком процессе обработки данных файлов, также в этот перечень входят копии конфигураций виртуальных машин;
- Остаточная информация, содержащаяся на внешних носителях информации.

Субъекты доступа обладают разными правами доступа к объектам доступа в ИТС. К субъектам доступа ИТС относятся:

- Пользователи ИТС;
- Обслуживающий персонал ИТС;
- Персонал, контролирующий и администрирующий ИТС.

Целью формирования подсистемы защиты информации (далее – ПЗИ) ИТС представляется защита информации, составляющей коммерческую тайну, и персональных данных.

Также туда входит обеспечение защиты технологической информации, которая обрабатывается внутри ИТС, от незаконного или ненамеренного к ней доступа, а также нарушения основных свойств безопасности информации: изменения, уничтожения, копирования, блокирования, предоставления неразрешенному кругу лиц, распространения в сети Интернет и иных открытых источниках, а также от других неправомерных действий касательно защищаемой информации.

ПЗИ предназначена для защиты ИТС от актуальных угроз безопасности в части:

- Неправомерного изменения или полного уничтожения информации, обеспечение целостности информации [2, с. 3];
- Неправомерного копирования, доступа, распространения или предоставления информации, обеспечение конфиденциальности информации;
- Незаконного блокирования доступ к информации, обеспечение доступности информации.

ПЗИ ИТС обязана принимать во внимание технические и организационные меры по обеспечению защиты информации, которые применяются на транспорте. По вопросу эксплуатации и взаимодействия с системами ПЗИ соответственно должна учитывать действующую в настоящий момент инфраструктуру.

В структуру комплекса мер по выполнению задачи обеспечения сохранения безопасности информации, необходимых для реализации в целях создания ПЗИ для ИТС с учетом актуальных угроз безопасности информации и применяемых в системе технологий обработки информации, входят:

- Обеспечение физической безопасности всех компонентов информационной инфраструктуры;
- Корректная аутентификация и идентификация субъектов доступа;
- Обеспечение управления доверенными лицами доступом к информации;
- Обеспечение целостности данных и средств их защиты;
- Постоянный мониторинг действий пользователей и иных событий системы
- Применение криптографических механизмов обеспечения безопасности данных;

- Возможность резервного копирования, восстановления информации;
- Обеспечение защищенного межсетевого экранирования;
- Обнаружение и предупреждение компьютерных атак;
- Анализ защищенности;
- Защита информации при передаче по каналам связи;
- Применение средств антивирусной защиты данных;
- Обеспечение защиты среды виртуализации штатными средствами.

Используемые программные и программно-технические средства защиты информации должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями федеральной службы России по техническому и экспортному контролю или федеральной службы безопасности Российской Федерации.

ПЗИ ИТС должна представлять собой корректно реализованный комплекс организационных мероприятий и программно-технических средств, обеспечивающих реализацию мер защиты информации.

По соответствию требованиям функциональности ПЗИ ИТС должна включать в себя следующие компоненты:

- Защиты информации от несанкционированного доступа;
- Межсетевого экранирования;
- Антивирусной защиты;
- Анализа защищенности;
- Защиты среды виртуализации;
- Криптографической защиты информации [3, с. 5].

Реализация мер защиты информации должна учитывать структурно-функциональные характеристики и особенности функционирования ИТС.

ПЗИ ИТС должна обладать следующими характеристиками:

- Масштабируемость – способность к увеличению функциональных возможностей и ресурсов ПЗИ ИТС путем наращивания числа функциональных блоков, выполняющих одни и те же задачи;

- Открытость – использование унифицированных решений, обеспечивающих простоту наращивания и взаимодействия.

ПЗИ ИТС должна обеспечивать функционирование в круглосуточном режиме с перерывами на регламентные работы. Для этого должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования:

- Основной, штатный, режим работы;
- Аварийный режим;
- Сервисный режим.

Штатным режимом работы, обеспечивающим безопасную эксплуатацию ПЗИ ИТС, должен являться основной режим. В нем должна осуществляться корректная работа главных функций. В этом режиме функционирования должно обеспечиваться выполнение функций ПЗИ ИТС двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.

Аварийный режим представляет собой момент отказа одного или сразу нескольких элементов технического или программного обеспечения ПЗИ ИТС. Во время него работоспособность системы по выполнению функционального назначения сохраняется, хоть и в ограниченном порядке, но отмечается заметное понижение параметра производительности.

Специализация сервисного режима заключается в проведении регламентных или восстановительных работ, модернизации технического или программного обеспечения. Данный режим допускает временную или плановую недоступность ИТС для работы обычных пользователей по причине проведения обновлений или необходимых технических работ.

Для диагностирования ПЗИ ИТС должны использоваться штатные средства защиты информации.

Инструменты для проведения диагностики должны обеспечивать непрерывающееся ведение и последующую визуализацию журналов мониторинга с автоматической фиксацией ситуаций с отклонением работы компонентов системы от нормы и ошибок, появляющихся в ходе эксплуатации ПЗИ.

Одна из основных функций таких журналов – возможность сохранения набора правил [8, с. 56], необходимых для идентификации и решения возникающих отклонений в работе.

При обнаружении аварийных ситуаций, связанных с отказами аппаратных, либо программных средств, ПЗИ ИТС должна переходить в сервисный режим, где она подлежит ограниченному виду работоспособности для корректного и быстрого выполнения работ по обслуживанию восстановления работоспособности системы.

Состав и содержание работ по защите информации должен быть реализован в несколько этапов, которые приведены в таблице (табл. 1).

Таблица 1. Перечень этапов работ для реализации ПЗИ в ИТС

№	Этап	Содержание работы
1.	Формирование требований к защите информации, содержащейся в ИТС	Проведение анализа возможностей нарушителей двух типов – внешний и внутренний, и актуальных угроз безопасности информации, способных привести к нарушению работоспособности системы, конфиденциальности, доступности, целостности данных. Определение требований к ПЗИ ИТС
2.	Подготовка технических решений по защите информации, содержащейся в ИТС	Подготовка технических решений по защите информации в ИС. Формирование перечня средств защиты информации, аппаратного, программно-аппаратного и программного обеспечения, необходимых для реализации технических решений по защите информации в ИТС
3.	Внедрение организационных мер защиты информации	Разработка эксплуатационной и организационно-распорядительной документации по вопросам обеспечения безопасности информации
4.	Внедрение технических мер защиты информации	Поставка необходимых программных и программно-технических средств защиты информации, их состав определяется на этапе формирования технических решений ПЗИ ИТС
		Пусконаладочные работы
		Предварительные испытания
5.	Аттестация ИС на соответствие требованиям безопасности информации и оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности	Разработка документов и проведение испытаний по оценке эффективности реализованных мер по обеспечению безопасности данных в ИТС
6.	Ввод в эксплуатацию ПЗИ ИТС	Разработка проекта ввода в эксплуатацию ПЗИ ИТС

Информационная безопасность является критически важным аспектом развития информационно-телекоммуникационных систем в транспортной отрасли. В долгосрочной пер-

спективе следует повышать кадровый и научный потенциал в области кибербезопасности транспорта. Это позволит снизить уязвимость информационно-телекоммуникационных систем перед растущими вызовами в киберпространстве [5, с. 2844].

Информационно-телекоммуникационные транспортные системы являются важным элементом современной инфраструктуры и играют ключевую роль в обеспечении эффективного и безопасного транспортного обслуживания.

Однако их успешное функционирование требует постоянного внимания к вопросам безопасности и защиты данных. Только комплексный подход позволит обезопасить интеллектуальные системы от кибератак и гарантировать бесперебойную и безопасную работу транспортной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бажина М.А. Интеллектуальные транспортные системы – основа de lege ferenda транспортной системы Российской Федерации // Журнал цифровых технологий и права. 2023. №1. URL: <https://www.lawjournal.digital/jour/article/view/238>.
2. ГОСТ Р 51583-2014. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения. М.: Стандартинформ, 2014. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200108858>.
3. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. М.: Издательство стандартов, 1989. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006924>.
4. Гришина Н.В. Информационная безопасность предприятия. М.: Форум, 2021. 239 с.
5. Кирьян И.В., Трепалин В.А. Интеллектуальные транспортные системы видеонаблюдения: обзор литературы // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». 2022. №4. С. 2840-2857.
6. Климов В.А. Средства обеспечения ИБ в ОС семейства Windows Server // Наука, техника и образование. 2019. №11. С. 25-27.
7. Люльченко А.Н. Модели технологии и методика оценки состояния системы обеспечения информационной безопасности в органе власти, организации: автореф. дис. ... канд. техн. наук. 2014. 24 с.
8. Тимофеев Д.А. Программные продукты: от разработки к производству // Прикладная информатика. 2010. №3. С. 54-61.

© Желенкова М.Б., 2024.